

КЛАССИФИКАЦИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Махмуд Ал Мирзо Мамадалиев

студент 4 курса

Ташкентского государственного

юридического университет

Аннотация: В статье уделено внимание к проблеме реализации и содержания прав человека, в частности его праву на образование, всемирно признанному основополагающим в группе социально-экономических прав личности. Всесторонние изменения, происходящие в современном мире, высокий темп научно-технического прогресса, кардинальные изменения образа жизни, новые открытия и изобретения, расширение информационных каналов говорят о важности получения человеком новых знаний особенно четко. Право на образование позволяет человеку занять достойную роль в современном социуме, является необходимым для обеспечения многих других прав, таких, например, как право на труд или занятие предпринимательской деятельностью.

Ключевые слова: право на образование; социально-экономические права; научно-технический прогресс; образовательные учреждения.

Mahmud Al Mirzo Mamadaliyev

4th year student

Tashkent state

university of law

CLASSIFICATION AND SPECIFIC FEATURES OF THE
ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF CERTAIN TYPES OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: The article pays attention to the problem of the realization and content of human rights, in particular his right to education, which is internationally recognized as fundamental in the group of socio-economic rights of the individual. The comprehensive changes taking place in the modern world, the high rate of scientific and technological progress, cardinal lifestyle changes, new discoveries and inventions, the expansion of information channels speak about the importance of obtaining new knowledge by a person especially clearly. The right to education allows a person to take a worthy role in modern society, is necessary to ensure many other rights, such as, for example, the right to work or engage in entrepreneurial activity.

Keywords: the right to education; socio-economic rights; scientific and technological progress; educational institutions.

С каждым годом все больше возрастает внимание к проблеме реализации и содержания прав человека, в частности его праву на образование, всемирно признанному основополагающим в группе социально-экономических прав личности. Всесторонние изменения, происходящие в современном мире, высокий темп научно-технического прогресса, кардинальные изменения образа жизни, новые открытия и изобретения, расширение информационных каналов говорят о важности получения человеком новых знаний особенно четко. Право на образование позволяет человеку занять достойную роль в современном социуме, является необходимым для обеспечения многих других прав, таких, например, как право на труд или занятие предпринимательской деятельностью. В условиях рынка и капиталистической экономики управление образовательным процессом в разы усложняется, возрастает роль гражданского общества и самообразовательное учреждение управления образовательных учреждений в

регулировании процесса управления образованием. Но, как и прежде, от эффективности работы органов управления образованием зависит работоспособность всех элементов образовательной системы. На сегодняшний день существующий в нашей стране механизм управления системой образования в значительной степени несовершенен, он перестал отвечать действующим общемировым стандартам в этой сфере. Проблема правовой регламентации образовательного процесса в настоящее время в специальной литературе также разработана довольно слабо, а соответствие системы управления образовательными учреждениями рыночной экономике далеко от совершенства. Существующая система образовательного законодательства лишена необходимой гибкости, так необходимой ей сейчас, в условиях глубокой перестройки основ экономической и социальной жизни. Кроме того, иной раз, отсутствие подобной гибкости сдерживает положительную динамику в образовательной системе Нового Узбекистана.

Действующие нормативно-правовые акты не дают ответы на многие вопросы, возникающие в данной сфере, не позволяют планировать ее улучшение и совершенствованием, управлять в позитивном ключе складывающимися тенденциями (такими, например, как финансирование за счет личных и общественных фондов, изменения в сфере государственного контроля, дополнение его общественным контролем и т. п.).

В части решения этих проблем крайне важно разработать и определить современные механизмы правовой регламентации образовательного процесса на республиканском и местном уровне, продолжать углублять и развивать систему образования, повышать его качество и эффективность деятельности органов, контролирующих и регулирующих осуществление образовательного процесса.

Изменениям, в первую очередь, должен быть подвергнут ряд управленческих вопросов. Необходима модернизация также в сфере финансирования.

В настоящее время Узбекистан пытается воспользоваться зарубежным, прежде всего, западным опытом управления системой образования. В связи с этим необходимо осуществить глубокое исследование имеющегося зарубежного опыта, так или иначе связанного с рынком образовательных услуг. Необходимо сравнивать текущую практику государственного руководства сферой образования, состояние денежного инвестирования в образовательные учреждения, правовую базу аппарата управления в этой области и правового статуса учащихся в образовательных заведениях в Узбекистане и зарубежом с формированием соответствующих выводов и рекомендаций. Считаем, что подобный всесторонний анализ позволит избежать негативных явлений в развитии отечественной образовательной системы.

Изучим итоги анализа специфических особенностей административно-правовой формы разного вида образовательного учреждения. Для чего разделим образовательное учреждение по следующим признакам:

- Собственность: государственная и негосударственная (частная, общественная);
- Программа образования. Наиболее массовая часть учебных учреждений в нашей стране, которые, в основном, представляют собой муниципальную собственность.
- Наличие профессионального образования: с начальной, средней, высшей и послевузовской профессиональной подготовкой.

Обязательный минимум всех основных образовательных программ, как и основных профессиональных образовательных программ, установлен государственным стандартом, а нормативный период времени на освоения основной программы образования в государственных заведениях определен законом и типовым положением об образовательных учреждениях или государственным стандартом.

Одновременно с программой образования в нашей страны имеются государственные стандарты образования, в которые включены федеральные, а также национальные и (или) региональные нюансы.

Органы власти в пределах своей компетенции устанавливает государственный стандарт образования, фиксирующий обязательный минимум изложения основной программы образования, максимальную учебную нагрузку на учащихся, требования к подготовке выпускников. Применение программы образования для учащихся с отклонениями в развитии позволяет использовать ряд специальных стандартов образования.

Система образования включает в себя:

- 1) государственные образовательные стандарты, государственные образовательные требования, учебные планы и учебные программы;
- 2) образовательные организации, реализующие государственные образовательные стандарты, государственные образовательные требования и учебные программы;
- 3) организации, осуществляющие оценку качества образования;
- 4) научно-педагогические учреждения, выполняющие исследовательскую работу, необходимую для обеспечения функционирования и развития системы образования;
- 5) органы государственного управления в области образования, а также подведомственные им организации.

Система образования является единой и непрерывной.

Видами образования являются:

- дошкольное образование и воспитание;
- общее среднее и среднее специальное образование;
- профессиональное образование;
- высшее образование;
- послевузовское образование;
- переподготовка и повышение квалификации кадров;

- внешкольное образование¹.

Дошкольное образование и воспитание является видом образования, направленным на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, этическое, эстетическое и физическое развитие, а также на подготовку детей к общему среднему образованию².

Дошкольное образование и воспитание также предусматривает обязательную годовичную подготовку детей в возрасте от шести до семи лет к начальному образованию³.

Общее среднее и среднее специальное образование направлено на освоение общеобразовательных учебных программ, необходимых знаний, умений и навыков.

Ступенями общего среднего образования (I — XI классы) являются:

начальное образование (I — IV классы);

базовое среднее образование (V — IX классы);

среднее образование (X — XI классы).

В первый класс общей средней образовательной организации дети принимаются в год исполнения им семи лет.

Начальное образование направлено на формирование у обучающихся основ грамотности, знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения общего среднего образования.

Базовое среднее образование предоставляет обучающимся в соответствии с учебной программой необходимый объем знаний, умений и навыков, развивает у них самостоятельное мышление и аналитические способности.

¹ Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании».

² [Указ](#) Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года № ПП-5198 «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования»

³ [Постановление](#) Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2017 года № ПП-3305 «Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан»

В рамках базового среднего образования (после VII класса) для формирования у обучающихся первичных знаний и навыков по профессиям осуществляются меры по их профессиональной диагностике и ориентации.

Среднее образование обеспечивает усвоение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в соответствии с учебной программой, а также выбор последующего вида образования и овладение профессиями, не требующими высокой квалификации.

Порядок организации профессиональной диагностики и ориентации, а также подготовки, обучающихся профессиям, не требующим высокой квалификации, устанавливается законодательством.

Общее среднее образование осуществляется в общих средних образовательных организациях непрерывно, в течение обязательных одиннадцати лет.

Среднее специальное образование осуществляется в течение двух лет на основе девятилетнего базового среднего образования в академических лицеях и обеспечивает ускоренное развитие интеллектуальных способностей, а также углубленное, дифференцированное, профессионально и личностно-ориентированное образование обучающихся.

Общее среднее и среднее специальное образование в негосударственных образовательных организациях могут осуществляться на платно-контрактной основе.

Для развития способностей одаренных и талантливых детей могут создаваться Президентские, творческие и иные специализированные школы, а также школы-интернаты⁴.

Дети с физическими, умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями, а также дети, нуждающиеся в длительном лечении, получают образование в государственных специализированных

⁴ [Постановление](#) Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2008 года № 173 «О совершенствовании деятельности государственных специализированных общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов».

образовательных учреждениях, общих средних и средних специальных образовательных организациях в инклюзивной форме или в индивидуальном порядке в домашних условиях.

Количество обучающихся в классах (группах) общих средних и средних специальных образовательных организаций не должно превышать тридцати пяти.

Профессиональное образование по приобретаемой профессии и специальности включает следующие уровни:

начальное профессиональное образование;

среднее профессиональное образование;

среднее специальное профессиональное образование.

Начальное профессиональное образование осуществляется в профессиональных школах на базе выпускников IX классов на основе двухлетних интегрированных учебных программ общеобразовательных предметов и предметов специальностей по дневной форме обучения на бесплатной основе.

Среднее профессиональное образование осуществляется в колледжах на базе общего среднего, среднего специального и начального профессионального образования по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью до двух лет, исходя из сложности профессий и специальностей на основе государственного заказа или платного контракта⁵.

Среднее специальное профессиональное образование осуществляется в техникумах на базе общего среднего, среднего специального, начального профессионального и среднего профессионального образования по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью не менее двух

⁵ Ruzinazarov, S. N., & Achilova, L. I. (2021). A new stage in the development of the civil code of the Republic of Uzbekistan in the context of digital reality. *International Relations: Politics, Economics, Law*, 2020(1), 58-65.;

лет, исходя из сложности профессий и специальностей на основе государственного заказа или платного контракта.

Граждане, получившие до вступления в силу настоящего Закона среднее специальное, профессиональное образование (девятилетнее общее среднее и трехгодичное среднее специальное, профессиональное образование), также имеют право на получение среднего профессионального и среднего специального профессионального образования.

Профессиональные школы, колледжи и техникумы обеспечивают получение обучающимися выбранной ими профессии и специальности.

Граждане имеют право получать второе и последующее профессиональное образование на договорной основе.

Высшее образование обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры.

Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется в высших образовательных организациях (университеты, академии, институты, высшие школы). Высшее образование имеют право получить лица, имеющие общее среднее (одинадцатилетнее образование), среднее специальное (девятилетнее базовое среднее и двухгодичное среднее специальное образование), начальное профессиональное образование (девятилетнее базовое среднее и двухгодичное начальное профессиональное образование), а также лица, получившие до вступления в силу настоящего Закона среднее специальное, профессиональное образование (девятилетнее общее среднее и трехгодичное среднее специальное, профессиональное образование).

Высшее образование имеет две ступени — бакалавриат и магистратура⁶.

Бакалавриат является базовым высшим образованием, предоставляющим углубленные знания, умения и навыки по одному из

⁶ [Положение](#) «О магистратуре», утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2015 года № 36.

направлений высшего образования, продолжительностью обучения не менее трех лет.

Магистратура является высшим образованием по конкретной специальности на базе соответствующего бакалавриата с продолжительностью обучения не менее одного года.

Перечень специальностей магистратуры и соответствующих им направлений образования бакалавриата устанавливается уполномоченным органом государственного управления в области образования.

Послевузовское образование может быть получено в высших образовательных и научных организациях.

Послевузовское образование обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров с ученой степенью на основе базовой докторантуры, докторантуры и самостоятельного исследования, предусматривающую углубленное изучение специальности и ведение научных изысканий в целях подготовки и защиты докторской диссертации.

Базовая докторантура является формой послевузовского образования по специальности научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для соискателей ученой степени доктора философии (Doctor of Philosophy (PhD) с отрывом от производства.

Докторантура является формой послевузовского образования по специальности научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для соискателей ученой степени доктора наук (Doctor of Science (DSc) с отрывом от производства.

Самостоятельное исследование является формой послевузовского образования по специальности научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для соискателей ученых степеней доктора философии

(Doctor of Philosophy (PhD) или доктора наук (Doctor of Science (DSc) без отрыва от производства⁷.

Порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров, присуждения ученых степеней и ученых званий, а также особенности получения послевузовского образования в военных, медицинских и других образовательных организациях определяются законодательством.

Переподготовка кадров обеспечивает овладение необходимым объемом дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков для осуществления деятельности по направлениям, соответствующим базовым профессиям и специальностям⁸.

Повышение квалификации кадров обеспечивает углубление и обновление профессиональных знаний, умений и навыков, служит повышению категории, степени, разряда и должности кадров.

Формы и сроки переподготовки и повышения квалификации кадров определяются соответствующими государственными образовательными требованиями.

Для удовлетворения потребностей детей, организации их свободного времени и отдыха государственные органы, негосударственные некоммерческие организации, а также коммерческие организации могут создавать внешкольные образовательные организации культурно-эстетического, научного, технического, спортивного направления.

Внешкольное образование в качестве составной части непрерывного образования детей направлено на развитие их талантов и способностей, удовлетворение их духовных потребностей.

К внешкольным образовательным организациям относятся дворцы, дома, клубы и центры детского, юношеского творчества, детские школы

⁷ [Постановление](#) Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 декабря 2012 года № 365 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации».

⁸ [Постановление](#) Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 февраля 2006 года № 25 «О дальнейшем совершенствовании системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров»

«Баркамол авлод», детско-юношеские спортивные школы, детские школы музыки и искусств, студии, информационно-библиотечные и оздоровительные учреждения.

Порядок предоставления внешкольного образования определяется уполномоченным органом государственного управления в области образования.

Формами получения образования являются:

- образование с отрывом от производства (дневное);
- образование без отрыва от производства (заочное, вечернее, дистанционное);
- дуальное образование;
- образование в семье и самообразование;
- обучение и образование взрослых;
- инклюзивное образование;
- образование в порядке экстерната;
- подготовка кадров в области обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

Дистанционное образование направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков⁹ в соответствии с учебными планами и учебными программами на расстоянии с использованием информационно-коммуникационных технологий и всемирной информационной сети Интернет.

Порядок организации дистанционного образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Дуальное образование направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, теоретическая часть которых

⁹ Ruzinazarov, S. N., Rakhmonkulova, N. K. A., & Achilova, L. I. (2020). Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1938-1947.

осуществляется на базе образовательной организации, практическая часть — на рабочем месте обучающегося.

Порядок организации дуального образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Государство оказывает содействие в получении образования в семье и самообразованию. Образование детей в семье и самообразование осуществляются по соответствующим учебным программам с предоставлением методической и консультативной помощи.

Порядок получения образования в семье и самообразования, а также категории, обучающихся определяются соответствующими уполномоченными органами государственного управления в области образования.

Образование в семье осуществляется на основе договора между государственным образовательным учреждением и родителями или иными законными представителями обучающихся с учетом интересов детей, семьи, государства и общества.

Самообразование осуществляется в индивидуальном порядке и способствует профессиональному, интеллектуальному, духовному и культурному развитию обучающихся¹⁰.

Выдача документа об образовании государственного образца лицам, получившим образование в семье и путем самообразования, осуществляется в соответствии с утвержденной учебной программой государственных образовательных учреждений в порядке экстерната.

Обучение и образование взрослых являются центральными компонентами обучения на протяжении всей жизни, которые включают все формы образования и обучения, направленные на обеспечение участия взрослых в жизни общества и трудовой деятельности, а также охватывают

¹⁰ Рузиназаров Ш. Н., Ачилова Л. И. ЭЛЕКТРОННЫЕ СДЕЛКИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА //РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ

всю совокупность процессов формального, неформального и информального образования.

Формальное образование является институционализированным (воплощающим определенные правила и нормы), целенаправленным и спланированным при участии государственных образовательных учреждений и аккредитованных негосударственных образовательных организаций.

Неформальное образование является институционализированным (воплощающим определенные правила и нормы), целенаправленным и спланированным лицом или организацией, обеспечивающей предоставление образовательных услуг, является дополнением и (или) альтернативой формального образования в обучении в течение всей жизни личности¹¹.

Информальное образование является целенаправленным, но не институционализированным (невоплощающим определенные правила и нормы), менее организованным и структурированным, чем формальное или неформальное образование и может включать учебную деятельность в семье, на рабочем месте, по месту жительства и в повседневной жизни.

Инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа к образованию в образовательных организациях, для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Для детей (лиц) с физическими, умственными, сенсорными (чувственными) или психическими нарушениями в образовательных организациях организуется инклюзивное образование.

Получение образования в порядке экстерната включает в себя самостоятельное освоение учебных программ, по итогам которых от обучающихся требуется прохождение итоговых и государственных аттестаций в государственных образовательных учреждениях.

¹¹ Рузиназаров, Шухрат, and Лилия Ачилова. "Свободные научно-технические зоны." Общество и инновации 1.1/s (2020): 287-291. [Электронный ресурс] <https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/49>

Порядок получения образования в порядке экстерната определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

В Узбекистане система управления образовательными учреждениями обладает собственной внутренней структурой и функциональную связь с остальными подсистемами государственного управления.

Управление образованием это направленная, планомерная и постоянная работа государственных и местных органов власти, что обуславливает формирование их структуру и характер влияния на управленческие объекты (образовательные учреждения) и призвано обеспечивать образовательные потребности населения нашей страны¹².

Правообразующие и целевые управленческие критерии представляют собой основание структурной организации системы. Чтобы разграничить компетенции между разными органами управления образованием, в качестве правового обоснования используется нормативная документация общего действия и отдельные¹³ специальные нормативные документы. Разграничивается компетенция органов управления образованием разного уровня.

Закономерным становится вопрос об экономической целесообразности создания отделов функционально-структурного усовершенствования системы управления образованием. Считаем, что их можно создавать без значительной траты финансового и кадрового ресурса. Определенная перегруппировка сотрудников в аппарате управления образованием позволила бы создать отдел функционально-структурного усовершенствования без увеличения общего числа сотрудников.

¹² Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. *The Open Transportation Journal*, 15(1).

¹³ Ачилова, Л. И. (2020). Современное состояние соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц при обеспечении развития инновационного цифрового образования. In *ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* (pp. 18-28).

Субъективность и объективность (социально-экономическая и политическая неготовность нашей страны к неоправданно радикальному преобразованию) пока не позволяют создать управленческую систему, которая сделает образование в нашей стране соответствующим требованиям современной экономики и достигнутому уровню технического прогресса.

Некоторые организационно-структурные проблемы продолжают оставаться без решения. Проведение детального анализа структурной организации управленческого аппарата позволяет говорить о необходимости принятия следующих организационно-правовых действий:

а) полное обеспечение структурно-кадрового снабжения образовательных учреждений для выполнения задач и функций данных органов;

б) обеспечение полноценной правовой помощи работникам управления образованием;

в) применение нетрадиционных программных и целевых форм, позволяющие с высокой эффективностью проводить работу по образованию;

г) формирование служб функционально-структурного усовершенствования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. [Указ](#) Президента Республики Узбекистан от 5 апреля 2018 года № ПП-5198 «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования»

2. [Постановление](#) Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2017 года № ПП-3305 «Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан»

3. [Постановление](#) Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2008 года № 173 «О совершенствовании деятельности государственных специализированных общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов».

4. Административное право Республики Узбекистан. Особенная часть. Хван Л.Б. 2010.
5. Сборник законодательных актов по административной юстиции: 2 – е издание – Ташкент : «NORMA», 2013. – 768 с.
6. Новиков А.М., Новиков Д.А., Структура управленческой деятельности в системе образования // Образование и наука. 2010. №8.
7. Уткин В.В., Совершенствование государственного управления в области стандартизации в условиях экономической интеграции // ЭТАП. 2015. №3.
8. Юсупов В. А. Административное право и методы его познания // Социально-политические науки. 2012. №3.
9. Ачилова, Л. И. (2020). Современное состояние соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц при обеспечении развития инновационного цифрового образования. In *ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ* (pp. 18-28).
10. Ruzinazarov, S. N., & Achilova, L. I. (2021). A new stage in the development of the civil code of the Republic of Uzbekistan in the context of digital reality. *International Relations: Politics, Economics, Law*, 2020(1), 58-65.;
11. Ruzinazarov, S. N., Rakhmonkulova, N. K. A., & Achilova, L. I. (2020). Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1938-1947.
12. Рузиназаров Ш. Н., Ачилова Л. И. ЭЛЕКТРОННЫЕ СДЕЛКИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА //РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ

13. Рузиназаров, Шухрат, and Лилия Ачилова. "Свободные научно-технические зоны." *Общество и инновации* 1.1/s (2020): 287-291. [Электронный ресурс] <https://www.inscience.uz/index.php/socinov/article/view/49>
14. Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. *The Open Transportation Journal*, 15(1).
15. A. Van Haeght. Sharing of Responsibilities and Powers Between Local, Regional and National Authorities in the Field of Education. CONF I Czee (94) 6. - Strasbourg. 1994. - P. 3
16. Busch C., De Maret P., Flynn T., Kellum R., Le S., Meyers B., Saunders M., White R. Conceptual analysis. Colorado State University Writing Guide. 2008 / URL: <http://writing.colostate.edu/guides/research/content/com2b1.cfm> (дата обращения: 27.03.2019).